

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-47-57

К вопросу о специфике внешнеполитических концепций «Идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи»

В.Л. Нежданов

Аннотация. В статье рассматривается система концепций, получившая название «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи». Автор анализирует процесс формирования иерархии и взаимосвязь политических концепций и неологизмов. Изучена проблема созависимости внешне- и внутривнутриполитической сфер в рамках «Идей Си Цзиньпина», сформированных на базе выступлений, комментариев и статей действующего председателя КНР и генерального секретаря КПК, а также партийных и государственных концепций, предложенных предыдущими поколениями руководителей. Автор статьи приходит к выводу, что «Идеи Си Цзиньпина», развивавшиеся на протяжении последних 10 лет, представляют собой целостную иерархичную систему понятий и терминов, относящихся к сфере внутренней и внешней политики. При этом они оставляют потенциал для эволюции в случае изменения условий, что вероятнее всего обеспечит их высокую значимость в политической жизни страны после XX съезда КПК осенью 2022 г.

Ключевые слова: КНР, КПК, «Идеи Си Цзиньпина», внешняя политика, управление.

Автор: Нежданов Владимир Львович, магистр международных отношений, ассистент кафедры истории и мировой политики, Тюменский государственный университет (адрес: 625000, Тюмень, ул. Ленина, 23); соискатель, Дипломатическая академия МИД РФ (адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка 53/2, стр. 1). ORCID: 0000-0002-1533-069X; E-mail: vn1993@yandex.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Нежданов В.Л. К вопросу о специфике внешнеполитических концепций «Идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 3. С. 47–57. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-47-57

On the Issue of the Specifics of Foreign Policy Concepts of «Xi Jinping Thought On Socialism With Chinese Characteristics For a New Era»

V.L. Nezhdanov

Abstract. The article discusses a system of concepts called “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era”. The author analyzes the process of hierarchy formation and the interrelation of the political concepts and neologisms. The problem of the codependency of foreign and domestic political spheres within the framework of “Xi Jinping Thought”, which was formed on the basis of

speeches, comments and articles by the current President of the PRC, as well as party and state concepts proposed by previous generations of leaders, is studied. The author concludes that “Xi Jinping Thought”, which has been developing over the past 10 years, represents an integral hierarchical system of concepts and terms related to the sphere of domestic and foreign policy. At the same time it leaves the potential for evolution in the event of a change in conditions, which is likely to ensure its high importance in the political life of the country after the XX Congress of the CPC in the fall of 2022.

Keywords: PRC, CPC, “Xi Jinping Thought”, foreign policy, governance.

Author: *Nezhdanov Vladimir L.*, Master of International Relations, Assistant at the Department of History and World Politics, Tyumen State University (address: 23 Lenin Street, Tyumen, 625000, Russian Federation); Applicant, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (address: 53/2, Ostozhenka Str., Moscow, 119021, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-1533-069X; E-mail: vn1993@yandex.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Nezhdanov V.L. (2022). K voprosu o spetsifike vneshnepoliticheskikh kontseptsiy “Idey Xi Jinpina o sotsializme s kitayskoy spetsifikoy novoy epokhi” [On the Issue of the Specifics of Foreign Policy Concepts of “Xi Jinping Thought On Socialism With Chinese Characteristics For a New Era”], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 3: 47–57. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-47-57

Введение

Развитие партийно-государственных подходов в отношении внутренней и внешней политики КНР на современном этапе связывают с именем генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина, или с «пятым поколением руководителей», занявших ключевые партийные и государственные позиции на рубеже 2012–2013 гг.

Предлагаемые ими новации партийно-государственного дискурса объединены под общим названием «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» (习近平新时代中国特色社会主义思想) (далее – «Идеи Си Цзиньпина» (习近平思想)) и базируются на официальных выступлениях, заявлениях, статьях, комментариях и политических концепциях, выдвинутых председателем КНР после 2012 г. Совокупность этих идей включает в себя описание главных целей и задач строительства и развития социализма с китайской спецификой, что позиционируется как достижение в китаизации марксизма¹.

Хотя содержание Идей было обнародовано только на XIX съезде КПК (2017), концепции, связанные с изменением политических подходов, стали появляться сразу после XVIII съезда партии (2012).

Надо отметить, что 29 ноября 2012 г. китайский лидер вместе с группой высокопоставленных членов партии посетил выставку «Путь возрождения» в Национальном музее Китая, где выдвинул концепцию «Китайской мечты о великом возрождении китайской нации» (кратко – «Китайской мечты»)². Она заложила основу для развития «Идей Си Цзиньпина» и стала одним из центральных элементов современной политики Китая. В концепции подчёркивалось, что КНР удалось найти «правильный путь к осуществлению

¹ Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Жэньминь Жибао. 16.09.2021. URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2021/0916/c416957-9897207.html> (дата обращения: 01.08.2022).

² Speech at “The Road to Rejuvenation”. China Copyright and Media. 29.11.2012. URL: <https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2012/11/29/speech-at-the-road-to-rejuvenation/> (accessed: 02.08.2022).

великого возрождения нации», который заключается в реализации социализма с китайской спецификой.

Несмотря на то, что новый этап развития в Китае отличается преемственностью предыдущих политических подходов, видный китаевед, профессор В.Г. Буров отмечает, что после XVIII съезда КПК партийно-государственный дискурс подвергся масштабным изменениям, касающимся как теории, так и вопросов социально значимых ценностей, международных отношений [Буров 2020: 4].

Отмечается, что запрос на укрепление идеологической базы КПК и КНР проявился ещё в середине 2000-х гг., когда критика неолиберализма с целью обеспечить политическую стабильность страны была провозглашена важнейшей задачей [Китай: угрозы... 2005: 104]. Вместе с этим специалист по широкому кругу проблем современного Китая В.Я. Портяков также указывает, что ещё в 2009–2011 гг. в КНР началась дискуссия относительно того, что исторический ресурс теоретических концепций Дэн Сяопина близок к исчерпанию [Портяков 2015: 6].

В связи с этим «Идеи Си Цзиньпина» выступили ответом на запрос идейного обновления концептуальных основ политической деятельности КНР. Важным аспектом выступает выделение в системе концепций отдельной внешнеполитической составляющей, получившей название «Идей Си Цзиньпина о дипломатии», обнародованной во время проведения Центральной рабочей конференции по международным отношениям (июнь, 2018) и выступающей фундаментальным руководством для зарубежной работы Китая³.

«Идеи Си Цзиньпина о дипломатии» рассматриваются в КНР в качестве достижения марксистской мысли и традиционной китайской культуры, они направлены на формирование глобальной сети партнёрств для продвижения дипломатической повестки дня Китая и поддержку действий Пекина по реформированию системы глобального управления⁴.

По мнению британского исследователя КНР Ч. Партона, сегодня марксизм в Китае остаётся идеологией, играющей ключевую роль при формировании внутренней и внешней политики Китая [Parton 2022].

Шэнь Хайсюн, партийный и государственный деятель КНР, занимающий должность заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, также подчёркивает, что марксизм выступает ведущей силой в современной культуре Китая [Шэнь 2021: 364].

Эксперт в области социально-экономических отношений КНР С. Бабонес отмечает, что «Идеи Си Цзиньпина» нацелены на укрепление лидерства Коммунистической партии Китая в процессе принятия решений в противовес технократическим тенденциям, существовавшим в 1990–2000 гг.⁵

³ 学习有理.习近平外交思想指引新时代中国特色大国外交 [Чэнь Сяньян. Учиться разумно. «Идеи Си Цзиньпина о дипломатии» направляют дипломатию крупных стран с китайской спецификой]. Жэньминь жибао. 10.08.2018. URL: <http://politics.people.com.cn/n1/2018/0810/c1001-30222342.html> (дата обращения: 10.08.2022). (На кит.).

⁴ Study and Implement Xi Jinping Thought on Diplomacy Conscientiously and Break New Ground in Major-Country Diplomacy with Chinese Characteristics, Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Vanuatu. 30.07.2020. URL: <https://www.chinadaily.com.cn/a/202007/21/WS5f16ce4ca31083481725b1c6.html> (accessed: 02.08.2022).

⁵ Babones S. The Meaning of Xi Jinping Thought. National Revival and Military Power. Core. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/212693506.pdf> (accessed: 09.08.2022).

Несмотря на то, что система «Идей Си Цзиньпина» остаётся динамичной, её внедрение в Устав КПК (2017) и Конституцию КНР (2018) позволяет говорить о долгосрочном влиянии на внешнюю политику Пекина. В связи с этим анализ системы «Идей Си Цзиньпина» и её отдельных концепций приобретает особенную актуальность.

«Идеи Си Цзиньпина» в контексте развития китаизированного марксизма

В 2013 г. Си Цзиньпин подчеркнул, что марксистская философия позволяет глубже понимать закономерности мирового развития, без чего будет трудно преодолевать возрастающие риски⁶. Позже лидер КНР акцентировал внимание на сохранении марксизма в качестве основного теоретического метода⁷. Жизнеспособность названной идеологии связывается с её постоянным обновлением, что делает долгом китайских коммунистов способствовать развитию марксизма, используя политическую практику Китая⁸. Мировоззрение и методологию КПК и КНР продолжает составлять диалектический материализм⁹, тогда как закономерности мирового развития рассматриваются с позиций исторического материализма¹⁰.

В декабре 2021 г. на страницах журнала «Цюши» (求是) Си Цзиньпин подчеркнул, что для понимания современного Китая первостепенное значение приобретает понимание тактики и стратегии КПК, её идеологического курса и исторического опыта¹¹.

Подобный подход приобретает особое значение, поскольку в КНР активно публикуются книги о современном понимании марксизма, идёт работа по развитию теории, её приспособлению к современным условиям. В вышедшем 26 августа 2021 г. программном докладе «Историческая миссия и вклад КПК» (中国共产党的历史使命与行动价值) указывается, что «марксизм выступает путеводной идеологией КПК и должен

⁶ 习近平：推动全党学习和掌握历史唯物主义 更好认识规律更加能动地推进工作 [Си Цзиньпин. Поощрять партию изучать и осваивать исторический материализм, лучше понимать законы и активнее продвигать работу]. Жэньминь Жибао. 05.12.2013. URL: <http://cpc.people.com.cn/n/2013/1205/c64094-23748665.html> (дата обращения: 10.08.2022). (На кит.).

⁷ 习近平在哲学社会科学工作座谈会上的讲话 [Выступление Си Цзиньпина на симпозиуме по философии и общественным наукам]. Жэньминь Жибао. 17.05.2016. URL: <http://cpc.people.com.cn/n1/2016/0519/c64094-28361550.html> (дата обращения: 10.08.2022). (На кит.).

⁸ 在纪念马克思诞辰 200 周年大会上的讲话 [Выступление на праздновании 200-летия со дня рождения Маркса]. Цюши. 15.05.2018. URL: http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2018-05/15/c_1122827825.htm (дата обращения: 10.08.2022). (На кит.).

⁹ 习近平：辩证唯物主义是中国共产党人的世界观和方法论 [Си Цзиньпин: Диалектический материализм — это мировоззрение и методология китайских коммунистов]. Жэньминь Жибао. 02.01.2019. URL: <http://dangjian.people.com.cn/n1/2019/0102/c117092-30499540.html> (дата обращения: 10.08.2022). (На кит.).

¹⁰ 习近平：坚持历史唯物主义不断开辟当代中国马克思主义发展新境界 [Си Цзиньпин: Придерживаться исторического материализма и постоянно открывать новую область развития современного китайского марксизма]. Госсовет КНР. 15.01.2020. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/15/content_5469442.htm (дата обращения: 10.08.2022). (На кит.).

¹¹ 习近平：“读懂今天的中国，必须读懂中国共产党” [Си Цзиньпин. «Чтобы понять сегодняшний Китай, нужно понять Коммунистическую партию Китая»]. Цюши. 03.12.2021. URL: http://www.qstheory.cn/zhuanqu/2021-12/03/c_1128126506.htm (дата обращения: 10.08.2022). (На кит.).

использоваться для поиска истины, понимания мира, его закономерностей и для его преобразования, а не в качестве жёсткой догмы»¹².

Обращение Си Цзиньпина к теории марксизма напрямую связано с развернувшейся в 2009–2011 гг. дискуссией относительно исчерпания исторического ресурса теоретических концепций Дэн Сяопина [Портяков 2015: 6]. Так, марксистская теория способствовала в поиске новых идеологических оснований для сохранения легитимности КПК в условиях продолжающихся реформ и глобальных вызовов.

С другой стороны, период правления пятого поколения руководителей КПК и КНР можно рассмотреть в качестве своеобразного рубежа в истории Китая. Согласно прогнозам, страна достигнет пика численности населения к 2030 г., после чего начнётся процесс его постепенного сокращения¹³. Это вызовет необходимость поиска не только новых подходов к организации экономической деятельности страны, но и сохранения политического веса в международных делах. В таком контексте обращение к марксизму можно рассмотреть в качестве кризисной идеологии, предполагающей мобилизацию и рывок до 2030-х гг. при дальнейшем использовании полученных достижений.

Наконец, обращение Си Цзиньпина к марксизму можно связать с тем, что нынешний председатель КНР в отличие от своих предшественников, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, нацелен на концентрацию власти в своих руках¹⁴. Теория марксизма в связи с этим может выступить своеобразным оправданием действий Пекина по изменению сложившегося в 1990-е и 2000-е гг. порядка.

Таким образом, с 2012 г. КПК и КНР переживают переход от в большей степени технократических к идеологическим подходам во внутренней и внешней политике, тогда как включение «Идей Си Цзиньпина» в Устав КПК и Конституцию КНР означает долгосрочный характер указанных изменений.

«Идеи Си Цзиньпина» предполагают развитие и актуализацию подходов в рамках политики «реформ и открытости». Председатель КНР неоднократно подчёркивал, что продолжение этого курса важно для мирового благополучия так же, как и глобальная стабильность для продолжения укрепления позиций Китая [Хи 2014: 272]. Вместе с этим Шэнь Хайсюн рассматривает «Идеи Си Цзиньпина» в качестве квинтэссенции стратегического замысла о развитии реформ и открытости [Шэнь 2021: 585], который, с одной стороны, нацелен на демонстрацию преемственности политической линии КПК на новом историческом этапе, с другой стороны, связан с наследованием концепций, предлагаемых пятым поколением руководителей.

Так, в начале 2000-х гг. председатель КНР Цзян Цзэминь заявил об идее «великого возрождения Китая» (中国伟大复兴), которая эволюционировала в основополагающую для

¹² 中国共产党的历史使命与行动价值 [Историческая миссия и значение деятельности Коммунистической партии Китая]. Жэньминь Жибао. 27.08.2021. URL: <http://politics.people.com.cn/n1/2021/0827/c1001-32209828.html> (дата обращения: 10.08.2022). (На кит.).

¹³ Peng Xiujuan. China's population is about to shrink for the first time since the great famine struck 60 years ago. Here's what it means for the world. The Conversation. 29.05.2022. URL: <https://theconversation.com/chinas-population-is-about-to-shrink-for-the-first-time-since-the-great-famine-struck-60-years-ago-heres-what-it-means-for-the-world-176377> (accessed: 12.09.2022).

¹⁴ Birtles B. China's President Xi Jinping is pushing a Marxist revival — but how communist is it really? ABC. 04.05.2018. URL: <https://www.abc.net.au/news/2018-05-04/china-xi-jinping-is-pushing-a-marxist-revival/9724720> (accessed: 12.09.2022).

«Идей Си Цзиньпина» концепцию «Китайской мечты» (中国梦). Прослеживается связь другой основополагающей концепции «Идей Си Цзиньпина», «Сообщество единой судьбы человечества» (人类命运共同体), с идеями, выдвинутыми председателем КНР Ху Цзиньтао, который говорил, что Китай будет с доброжелательностью и по-партнёрски относиться к сопредельным (соседским) странам, укрепляя с ними «отношения дружбы и добрососедства, углублять взаимовыгодное сотрудничество и добиваться того, чтобы они больше выигрывали от развития КНР»¹⁵.

Таким образом, рассматриваемая система направлена на дальнейшее развитие политики, начавшейся в конце 1970-х гг., подстраивая её под условия и нужды современности.

Вокабуляр «Идей Си Цзиньпина»: «большие» и «малые» концепции

Что касается терминологического наполнения, то «Учебная группа» зарубежного издания «Жэньминь жибао» в 2021 г. предложила группировать неологизмы «Идей Си Цзиньпина» [Ключевые слова..., 2021].

1. Группа «Общие сведения», которая включает в себя такие концепции, как «Китайская мечта» (中国梦), «Две столетние цели» (两个一百年), «Четыре всесторонних аспекта» (四个全面), «Пять в одном» (五位一体), «Один пояс, один путь» (一带一路) и др. Отметим, что «ключевые слова», входящие в данную группу, выступают базовыми элементами системы концепций «Идей Си Цзиньпина» и лежат в основании или выступают целью всех остальных её элементов. Центральная концепция – «Китайская мечта» (中国梦), её достижение предполагает «возрождение Китая», что является долгосрочной исторической целью КПК.

Реализация «Двух столетних целей», которые наметили построение среднезажиточного общества в КНР к столетию КПК (2021) и комплексное укрепление позиций страны к столетию КНР (2049), выступает ключевым условием для воплощения в жизнь «Китайской мечты».

В выступлении по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая 1 июля 2021 г. Си Цзиньпин заявил, что КНР достигла первой столетней цели по искоренению бедности и построению общества средней зажиточности, а значит Китай начал движение к достижению второй столетней цели – превращению страны в великое, современное социалистическое государство¹⁶.

2. Группа «Построение общества средней зажиточности» включает в себя такие концепции, как «Экономический пояс вдоль реки Янцзы» (长江经济带), «Пустые разговоры наносят ущерб национальным интересам, а реальная деятельность способствует процветанию государства» (空谈误国实干兴邦), «Основные ценности социализма» (社会主义核心价值观) и др. «Ключевые слова» этой группы являются своеобразным «стержнем»

¹⁵ 胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 [Доклад Ху Цзиньтао на 18-м съезде Коммунистической партии Китая 17 ноября 2012 г.]. URL: http://www.gov.cn/ldhd/2012-11/17/content_2268826.htm (дата обращения: 11.09.2022). (На кит.).

¹⁶ 习近平：在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话 [Си Цзиньпин: речь на праздновании столетия со дня основания Коммунистической партии Китая]. 01.07.2021. URL: <http://cpc.people.com.cn/n1/2021/0701/c437828-32145969.html> (дата обращения: 11.03.2022). (На кит.).

внутренней политики «Идей Си Цзиньпина». Построение общества средней зажиточности в данном случае выступает не в качестве символа преемственности политики Дэн Сяопина, а в форме «Двух столетних целей» (两个一百年) — условия достижения «Китайской мечты».

3. Группа «Углубление реформ» вобрала в себя концепции «Модернизация государственного управления» (国家治理现代化), «Чувство обретения» (获得感), «Всестороннее углубление реформ» (全面深化改革) и др. Особенностью «ключевых слов» группы стал акцент на проблематике «управления» как одного из основополагающих элементов «Идей Си Цзиньпина». Углубление реформ преследует своей целью создание условий для обеспечения качественного управления в КНР, что в дальнейшем может быть использовано для укрепления международных позиций.

4. В группу «Соблюдение партийной дисциплины» входят такие концепции, как «Даже камень и железо поддаются обработке» (踏石留印抓铁有痕), «Правила из восьми пунктов» (八项规定), «Ключевое меньшинство» (关键少数) и др. «Ключевые слова» данной группы предполагают единение партии вокруг лидера, укрепление партийной дисциплины, что должно выступить катализатором деятельности по достижению «Двух столетних целей» и «Китайской мечты».

5. В группу «Международные отношения и дипломатия Китая» вошли такие концепции, как «Международные отношения нового типа» (新型国际关系), «Доброжелательность, искренность, взаимная выгода и толерантность» (亲诚惠容), «Сообщество единой судьбы человечества» (人类命运共同体), «Концепция правильного понимания справедливости и выгоды» (正确义利观) и др. Выделение «ключевых слов», характеризующих особенности внешнеполитической деятельности КНР, связано с процессом осознания Пекином своего возросшего положения в системе международных отношений благодаря успешной экономической политике последних лет. Данная сфера выделяется в отдельную систему понятий, получившую название «Идей Си Цзиньпина о дипломатии».

Ян Цзечи, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, член Политбюро, подчёркивает, что «Идеи о дипломатии» нацелены на построение «Сообщества единой судьбы человечества», продвижение строительства инициативы «Пояса и Пути», а также защиту интересов Китая¹⁷.

Как следствие, международные отношения и дипломатия Китая выступают органичной частью всей системы «Идей Си Цзиньпина», становясь механизмом для достижения «Китайской мечты».

Построение иерархии концепций, предложенной «Жэньминь жибао», идёт от «Китайской мечты» (中国梦), формируя остальную систему партийных, внутривнутриполитических и внешнеполитических подходов вокруг центрального элемента.

Следует заметить, что система «ключевых слов» «Идей Си Цзиньпина» продолжает развитие, пополняясь новыми концепциями, описывающими вопросы партийного и государственного строительства. Можно предложить более узкую группировку концепций

¹⁷ 杨洁篪：以习近平外交思想为指导 深入推进新时代对外工作 [Ян Цзечи. Руководствуясь Идеями Си Цзиньпина о дипломатии, глубоко продвигать иностранные дела в новую эпоху]. 02.08.2018. URL: <http://theory.people.com.cn/n1/2018/0802/c40531-30192489.html> (дата обращения: 11.09.2022). (На кит.).

«Идей Си Цзиньпина», разделив их на следующие группы¹⁸: «Углубление реформ»; «Развитие КНР как социалистического правового государства»; «Развитие инвестиционной деятельности за рубежом и управление мировой экономикой»; «Память о Второй мировой войне и приходе к власти КПК»; «Особый национальный характер Китая»; «Международные отношения и дипломатия Китая»; «Гармоничное развитие человека и природы, а также вопросы экологии»; «Наука и технологии».

Таким образом, можно заметить, что партийно-государственный аппарат КНР не нацелен на формирование жёсткой системы иерархии концепций «Идей Си Цзиньпина», а «предлагает» несколько «ключевых слов», вокруг которых в условиях «творческого развития» строится остальная система. По нашему мнению, такой подход призван обеспечить гибкость идеологической системы, возможность её быстрой адаптации к изменениям политических условий.

Обращаясь к сборнику текстов и выступлений Си Цзиньпина «О государственном управлении», который представляет собой демонстрацию официальной партийной линии КПК и КНР по вопросам развития на современном этапе, отметим ряд аспектов, позволяющих охарактеризовать иерархию концепций в рамках «Идей Си Цзиньпина».

Во-первых, подтверждается существование её «центральной» линии – «Китайской мечты», обладающей влиянием на внутри- и внешнеполитическое развитие КНР. В частности, в текстах и выступлениях Си Цзиньпина подчёркнута созависимость внутренней и внешней политики Китая на современном этапе.

Во-вторых, можно говорить о выделении из общего ряда «больших» концепций «Сообщества единой судьбы человечества», инициативы «Один пояс, один путь», «Две столетние цели», «Международные отношения нового типа». Данные концепции находятся в прямой зависимости от «Китайской мечты», выступая уточняющими категориями, которые, однако, предполагают широкое поле для реализации поставленных в них политических и экономических целей.

«Китайская мечта» выступает магистральной концепцией и может быть рассмотрена как историческая миссия КПК. Реализация «Двух столетних целей» – основное условие достижения «Китайской мечты». Обозначенная Си Цзиньпином взаимозависимость внутреннего и международного развития указывает, что реализация инициативы «Пояса и Пути» направлена на создание благоприятных условий экономического развития как стран-партнёров, так и КНР. Наконец, «Пояс и Путь» выступает проводником «Сообщества единой судьбы», что способствует формированию «Международных отношений нового типа» [Нежданов 2022: 119].

Также сформировано значительное число «малых» концепций, нацеленных на конкретизацию общих целей и задач, в частности – вокруг «Китайской мечты». Среди них – «Построение прекрасного Китая» (美丽中国), «Китайская сила» (中国力量), «Китайский дух» (中国精神), «Китайский путь» (中国道路). Строгость и единство идеологической направленности всех идей сохраняется посредством связующих их «коренных интересов» КНР (核心利益), под которыми понимаются государственный суверенитет, национальная безопасность, территориальная целостность, национальное воссоединение, политическая

¹⁸ Keywords to Understand China. URL: <http://keywords.china.org.cn/index.htm> (accessed: 11.03.2022).

система КНР, гарантии экономического и общественного развития¹⁹. Причём «Идеи Си Цзиньпина» в своей логике предполагают их защиту. Таким образом, «коренные интересы» выступают рамкой развития системы концепций, задавая условия их эволюции.

Всё это открывает возможности для развития разветвлённой и динамичной системы концептуальных основ современной политики КНР, которая вводит в стратегию реформ и открытости новации, необходимые для её успешной реализации в современных условиях.

Концептуальные особенности: роль традиций

В 2015–2018 гг. из печати вышло двухтомное издание «Выражения Си Цзиньпина» (习近平用典), где продемонстрирована связь обновляемого партийно-государственного дискурса с элементами китайской традиционной культуры [Xi Jinping yong dian 2015], [Xi Jinping yong dian 2018]. Издание приводит цитаты из выступлений председателя КНР, где тот ссылается на произведения традиционной китайской культуры, пословицы. Комментарий к каждой такой отсылке подтверждает связь современной политической мысли с традиционной культурой, обогащает китаизированный марксизм подходами из прошлого, демонстрируя единство всей истории Китая.

Следует обратить внимание на стиль изложения политической мысли, избранный Си Цзиньпином. Председатель КПК объясняет сложные концепции простыми выражениями, а также подчёркивает исторический и культурный путь, который проделал Китай [Истории из уст...: 18–21]. Такой подход нацелен не только на формирование демократичного образа политика, но и на деле реализует одну из концепций — «уверенность в собственной культуре» (文化自信), которая рассматривается как неотъемлемое духовное условие достижения «Китайской мечты» [Ключевые слова..., 2021: 51–54].

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что система «Идей Си Цзиньпина» базируется на трёх столпах: теории марксизма, идеях Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина. К этому фундаменту можно добавить идейные новации третьего и четвёртого поколения руководителей, иными словами, теории китаизированного марксизма, а также китайской традиционной культуры.

Таким образом удаётся получить творческий потенциал для развития концепций в рамках системы «Идей Си Цзиньпина», а специфика трёхуровневого формирования обеспечивает их необходимой теоретической составляющей, заимствованной из марксизма, и одновременно позволяет представлять новые политические подходы в качестве достояния традиционной культуры.

Заключение: перспективы развития и эволюции «Идей Си Цзиньпина»

Рассмотрение специфики внешнеполитических концепций «Идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, наряду с их концептуальным наполнением они, скорее всего, сохранят значимость и после XX съезда КПК осенью 2022 г., поскольку выступают частью Устава

¹⁹ China's Peaceful Development, The State Council of the People's Republic of China. 06.09.2011. URL: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284646.htm (accessed: 11.03.2022).

партии и Конституции страны, что говорит об окончательном укоренении этой идеологической системы в качестве руководства в КПК и КНР. Демонстрация связанности «Идей Си Цзиньпина» с китайской традиционной культурой, теорией марксизма и «китаизированным марксизмом» подчёркивает, что обновление партийно-государственного дискурса выступает венцом развития китайской партийно-государственной системы.

Во-вторых, многочисленные группы концепций «Идей Си Цзиньпина» нацелены на детальную проработку каждого элемента системы и предложение целостной картины происходящего. Каждый элемент системы и каждая группа взаимопроникаемы, тогда как элементы внутривнутриполитического и внешнеполитического развития взаимозависимы.

Наконец, предлагаемые в рамках «Идей Си Цзиньпина» концепции не выступают окончательным, «законсервированным» вариантом, поскольку система предполагает, что подходы обладают как логикой внутреннего развития, так и способностью к эволюции в случае изменения политических условий.

Как следствие, цель «Идей Си Цзиньпина» заключается в теоретическом сопровождении государственного управления и создании обновлённой, отвечающей современным целям и задачам государственной идеологии Китая.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Буров В.Г. Новые тенденции в китайской идеологии после XVIII съезда КПК // Азия и Африка сегодня. 2020. № 10. С. 4–13.

Истории из уст Си Цзиньпина / Сост.: Отдел комментариев и рецензий газеты «Жэньминь жибао». М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2020. 398 с.

Китай: угрозы, риски, вызовы развитию / Под ред. В. Михеева. М.: Моск. Центр Карнеги. 2005. 647 с.

Ключевые слова Си Цзиньпина / Пер. с кит. Семенова А.В., Семеновы Т.Г.; науч. ред. Ван Бинь. Сост.: «Учебная группа» зарубежного издания «Жэньминь жибао». М.: ООО Международная издательская компания «Шанс». 2021. 351 с.

Нежданов В.Л. «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи»: механизм реформирования международного порядка и развития КНР // Вестник учёных-международников. 2022. № 1 (19). С. 109–125.

Портяков В.Я. Внешняя политика Китайской Народной Республики в XXI столетии. М.: ИДВ РАН, 2015. 278 с.

Шэнь Хайсюн. Си Цзиньпин и политика реформ и открытости. М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2021. 799 с.

REFERENCES

Burov V.G. (2020). Novyye tendentsii v kitayskoy ideologii posle XVIII syezda KPK [New Trends in Chinese Ideology after the 18th Congress of the Communist Party of China], *Aziya i Afrika segodnya* [Asia and Africa Today], 10: 4–13. (In Russian).

Istorii iz ust Xi Tzinpina [Stories from thelips of Xi Jinping], compiled by the Department of comments and reviews of the newspaper “Renmin Ribao”, LLC International Publishing Company “Shans” [“Chance”]. (In Russian).

Klyuchevye slova Xi Tzinpina [Key words of Xi Jinping], trans. from Chinese by Semenov A.V., Semenova T.G.; scientific ed. Wang Bin. Comp. by “Study group” of the newspaper “Renmin Ribao”, LLC International Publishing Company “Shans” [“Chance”]. (In Russian).

Kitay: ugrozy, riski, vyzovy razvitiyu [China: threats, risks, challenges to development], ed. by V. Mikheev. Moscow, Carnegie Center, 2005. 647 p. (In Russian).

Nezhdanov V.L. (2022). “Idei Xi Tzinpina o sotsializme s kitayskoy spetsifikoy novoy epokhi”: mekhanizm reformirovaniya mezhdunarodnogo poryadka i razvitiya KNR [“Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics of the New Era”: a mechanism for Reforming the International Order and China's Development], *Vestnik uchenykh-mezhdunarodnikov [Bulletin of International Scholars]*, 1(19): 109–125. (In Russian).

Portyakov V.Ya. (2015). Vneshnyaya politika Kitayskoy Narodnoy Respubliki v XXI stoletii [Foreign policy of the People's Republic of China in the 21st century], Moscow, IDV RAN. (In Russian).

Shen Haixiong. (2021). Xi Tzinpin i politika reform i otkrytosti [Xi Jinping and the policy of reform and opening up], Moscow, LLC International Publishing Company “Shans” [“Chance”]. (In Russian).

Parton Ch. (2022). China watching in the ‘New Era’: A guide. *Council on Geostrategy*. URL: <https://www.geostrategy.org.uk/research/china-watching-in-the-new-era-a-guide/> (accessed: 09.08.2022).

Xi Jinping. (2014). The Governance of China. Vol. 1. URL: <http://en.chinadiplomacy.org.cn/ebook/xibook1en/mobile/index.html> (accessed: 09.08.2022).

Xi Jinping yong dian, di yi ji [Xi Jinping's expressions, part 1], Commentary Department, People's Daily, 2015. (In Chinese). [习近平用典, 第一辑. 人民日报评论部, 2015].

Xi Jinping yung dian, di er ji [Xi Jinping's expressions, part 2], Commentary Department, People's Daily, 2018. (In Chinese). [习近平用典, 第二辑. 人民日报评论部, 2018].

Поступила в редакцию: 16.08.2022

Финальная версия: 13.09.2022

Принята к публикации: 22.09.2022

Received: 16 August 2022

Final version: 13 September 2022

Accepted: 22 September 2022